

#18
printemps
/été 2018

LA LETTRE /

Laboratoire
d'Économie
d'Orléans

LEO

Pour une certification de la
reproductibilité
des études
économiques

dans
ce numéro

- Éditorial / 3
- Dossier / 4
- Vie des équipes / 7
- Séminaires / 7
- Distinctions, prix, nominations / 8
- Organisations de colloques / 9
- Les nouvelles brèves / 11
- Publications / 12
- Documents de recherche / 13
- Ouvrages / 14
- Contrats de Recherche / 16
- Relations Internationales / 17
- Études doctorales / 18
- La vie du LABO / 19
- Agenda / 21

LÉO Le Laboratoire d'Économie d'Orléans, Formation de Recherche en Évolution 2014 est dirigé par Christophe HURLIN et Alexis DIRER. Il compte 41 enseignants-Chercheurs, 4 post-doctorants et 3 collaborateurs administratifs. L'activité scientifique est structurée en trois équipes de recherche : **Macroéconomie finance** : Responsable : Alexis DIRER *Gouvernance et réglementation dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans des unions monétaires / Croissance* / **Économétrie** : Responsable : Sessi TOKPAVI *Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Données de panel.* / **Équipe Économie Internationale et Développement Durable (EI2D)** : Responsables : Daniel MIRZA et Camelia TURCU *Effets de la mondialisation sur le travail (normes sociales, migration) / Le commerce et le capital étranger / Économie de l'environnement / Intégration économique européenne.*

Directeur de la publication : Christophe HURLIN /
Rédaction et conception : Cécile CHAMAILLARD,
Colette COLLIER-GÉDOUX et Thierry MONTALIEU /
Réalisation graphique : www.goodby.fr

Laboratoire d'Économie d'Orléans
FRE 2014 CNRS
Université d'Orléans
Rue de Blois - BP 26739
45067 Orléans Cedex 2
Secrétariat : Cécile Chamailard
☎ + (33) (0)2 38 41 70 37
✉ leo@univ-orleans.fr

Au-delà des nombreuses informations que chacun pourra y trouver, la lettre d'information du LÉO est d'abord un support qui permet de donner du sens à notre vie collective et cela au moins pour trois raisons :

Témoigner de la vitalité du laboratoire

Ce numéro confirme, si besoin en était, la qualité de notre production scientifique à travers *des publications régulières de très bon niveau* qu'il s'agisse d'articles dans les revues référencées, d'ouvrages ou de contributions à ouvrage ou encore de rapports résultant de nos contrats de recherche. Le rayonnement du laboratoire passe aussi par une *implication permanente dans les réseaux de recherche et l'organisation de colloques* sur le site d'Orléans ou à l'extérieur et en collaboration avec de nombreuses institutions. La force du LÉO, c'est aussi *un environnement qui donne de nombreux atouts aux jeunes chercheurs* : des compétences mobilisables à chaque instant, des moyens techniques et financiers disponibles et un climat de travail favorable.

Une implication permanente dans les réseaux de recherche

Créer du lien aussi bien en interne que par notre ouverture vers l'extérieur

Ce numéro permet aussi de diffuser des informations utiles à plusieurs niveaux. *Au sein du laboratoire* afin que chacun puisse mesurer l'activité de tous pour une saine émulation entre équipes

et des collaborations internes encore plus fructueuses. *Parmi les anciens*, car vivre au LÉO laisse une trace et entretient un sentiment d'appartenance que les festivités récentes du 20^{ème} anniversaire ont encore démontré. *Avec nos partenaires* du monde académique, du tissu socioéconomique et des collectivités territoriales afin de consolider nos actions et pour que nous soyons encore davantage en situation de faire partager nos ambitions.

Illustrer une identité

Ce numéro apporte enfin des éléments de communication sur ce qui caractérise l'ADN de notre institution. D'abord *une cohésion forte entre recherche et formation* ; cet enrichissement croisé fonde un élément-clé de notre stratégie depuis toujours. *Ensuite des contributions multiples et variées* ; chacun doit trouver sa place dans cette construction (doctorants, post-docs, enseignants-chercheurs, équipe administrative). Et enfin *une réelle ambition qui intègre une dimension humaine* ; la vie du laboratoire passe par une recherche de cet équilibre subtile entre performance et convivialité.

Pour une certification de la reproductibilité des études économiques

Par **Christophe Hurlin** (Directeur du Laboratoire d'Economie d'Orléans, Université d'Orléans) et **Christophe Pérignon** (Directeur de la Recherche, HEC Paris)

Une large part de la recherche en économie et en gestion est aujourd'hui de nature empirique et computationnelle. Ainsi, l'activité du chercheur dans nos disciplines consiste souvent à analyser des jeux de données à l'aide de logiciels informatiques. Dans les années 1970, seuls 10% des articles les plus importants en économie – ceux qui attirent le plus de citations – étaient de nature empirique. Dans la mesure où ce pourcentage se situe aujourd'hui autour de 75%, on comprend aisément que la question de la reproductibilité des résultats scientifiques devienne particulièrement pressante en économie et en gestion.

Mais qu'entendons-nous exactement par reproductibilité ? Selon les spécialistes du domaine que sont David Donoho de l'université de Stanford

Un article est qualifié de « reproductible » si les auteurs fournissent toutes les données et les codes informatiques nécessaires pour refaire exactement la même analyse et obtenir les mêmes résultats.

et Roger Peng de l'université Johns Hopkins, un article est qualifié de « reproductible » si les auteurs fournissent toutes les données et les codes informatiques nécessaires pour

refaire exactement la même analyse et obtenir les mêmes résultats. Dans une recension des différentes terminologies utilisées dans le domaine de la recherche reproductible, Lorena Barba de l'université Georges Washington résume l'idée de reproductibilité par l'identité « *mêmes données + même méthode = mêmes résultats* ». La reproductibilité s'oppose donc à la « réplication » qui requiert la collecte de nouvelles données ou le recours à une méthode alternative, et qui peut se résumer par l'identité : « *nouvelles données et/ou nouvelles méthodes = mêmes résultats* ».

Nous voyons donc que le concept de reproductibilité correspond à un niveau d'exigence assez modeste. En effet, cette norme minimale de transparence implique seulement que les chercheurs mettent à disposition les codes informatiques et les données utilisés dans le cadre de leurs recherches. Mais le font-ils en pratique ? **Afin de répondre à cette question, nous proposons ici un état des lieux de la recherche reproductible en économie-gestion, une discussion des limites actuelles, ainsi qu'une solution innovante, celle de la certification.**

Politique de reproductibilité

En premier lieu, il est intéressant de noter qu'à notre connaissance aucune revue en économie-gestion ne requiert les codes et les données

Pour une certification de la reproductibilité des études économiques (suite)

au moment de la soumission des articles, et par conséquent ces ressources échappent totalement au processus de validation scientifique de l'arbitrage. Seules quelques revues souvent parmi les plus prestigieuses (i.e. les plus à même de pouvoir imposer leurs standards de reproductibilité aux auteurs) recommandent ou imposent que les codes et les données soient mis à disposition une fois l'article publié. Le principe est alors celui d'une validation *ex-post* qui repose sur la responsabilité de la communauté scientifique : il s'agit d'une validation « par le marché ». Ces recommandations s'inscrivent généralement dans le cadre de politiques de « reproductibilité » ou de « disponibilité des données » (*Data Availability Policy* ou DAP). La mise en œuvre de ces politiques repose généralement sur des sites d'archives propres aux revues ou sur des services d'archivage externalisés tels que Dataverse, Mendeley Data où le service RunMyCode que nous avons développé en 2014.

Une étude de Jan Höffler, publiée en 2017 dans la revue la plus cotée en économie, l'*American Economic Review*, et portant sur 343 journaux académiques indique que près de la moitié des journaux n'ont aucune politique de reproductibilité visant à mettre à disposition les données et les codes associés aux articles publiés. Parmi les journaux disposant d'une DAP, 14% suggèrent aux auteurs de partager leurs données **en cas de demande ponctuelle** d'autres chercheurs, 32% **recommandent** à leurs auteurs de mettre leurs données en libre accès sur un service d'archivage ouvert. Finalement, seuls 8% des journaux en économie-gestion **exigent** que les données soient mises en libre accès.

Comme la mise à disposition des codes est rarement imposée en économie, on peut s'interroger sur le pourcentage d'articles pour lesquels les données sont réellement disponibles. Dans une étude publiée en 2017 dans l'*American Economic Review* et portant sur les 333 revues académiques incluses dans la base de données académique *Web of Science*, Maren Duvendack, Richard Palmer-Jones et Robert Reed trouvent que seules 28 revues mettent *effectivement* à disposition les codes et les données pour au moins 50% des articles empiriques qu'elles ont publiés récemment.

Comment expliquer le manque de participation des chercheurs à cet effort de transparence et de diffusion de la connaissance ? Les raisons invoquées sont nombreuses : (1) le temps nécessaire à la préparation et le nettoyage des codes et des fichiers de données avant leur mise en ligne ; (2) l'absence de bénéfices directs pour les chercheurs, que ce soit en termes de notoriété ou de promotion ; (3) la transparence accroît le risque de perte de réputation du chercheur. Un exemple récent est le scandale qui frappa en 2010 deux économistes de renom, Carmen Reinhart et Ken Rogoff, quand il fut démontré que leur résultat principal sur le poids de la dette sur la croissance économique des nations trouvait son origine dans une petite erreur de programmation informatique ; (4) la perte d'un avantage compétitif pour le chercheur. Ne pas partager des codes qui ont demandé des années de développement peut garantir au chercheur des publications supplémentaires ; (5) des raisons légales lorsque la recherche est basée sur des données confidentielles comme, par exemple, des données fiscales, des données des douanes, des données de santé.

Est-ce que les archives de codes et de données garantissent la reproductibilité ?

A ce jour, peu de revues en économie-gestion disposent d'une DAP et d'une réelle politique de reproductibilité. **Mais est-ce que les ressources déposées par les chercheurs sur ces systèmes d'archivage permettent effectivement d'améliorer la reproductibilité des résultats publiés ?** C'est précisément la question que soulèvent les études de reproductibilité menées post-publication. Les nombreuses études de ce type indiquent globalement que la réponse est « assez rarement ».

Une des premières études exploitant les archives de codes et de données fut celle de McCullough, McGeary et Harrison, publiée en 2006, qui analysait l'ensemble des ressources mises en ligne par le *Journal of Money, Credit and Banking* (JMCB). Sur 266 articles publiés sur la période, 193 articles étaient des articles empiriques qui devaient être assortis de codes et de données au regard de la politique éditoriale de la revue. Or seulement 69 articles (36%) étaient accompagnés d'une archive conformément aux recommandations des éditeurs et les ressources fournies étaient bien souvent de piètre qualité. A titre d'exemple, une archive comprenait des codes informatiques qui produisaient 22000 lignes d'affichage de sortie sans aucune explication ni aucun lien évident avec les résultats de l'article. Dans ces conditions, les auteurs ne sont parvenus à reproduire les résultats publiés que pour seulement 14 articles, soit à peine 22% des articles pour lesquels les

Pour une certification de la reproductibilité des études économiques (suite)

archives étaient disponibles et 7% des articles empiriques publiés par le JMCB sur la période.

Onze ans plus tard, et en dépit des nombreux efforts déployés par les revues pour promouvoir la recherche reproductible, le constat est toujours aussi sombre. L'étude d'Andrew Chang et Phillip Li récemment publiée dans l'*American Economic Review* montre qu'un tiers environ des articles publiés dans les meilleures revues d'économie peuvent être directement répliqués à partir des ressources numériques déposées sur

Que faire pour améliorer cette situation ?

les archives des journaux. Ces résultats sont d'autant plus préoccupants que ces auteurs ont considéré une définition large de la reproductibilité, en se contentant de vérifier que les codes et les données produisaient des résultats « qualitativement » identiques aux « principaux » résultats de l'étude.

Une solution : la certification de reproductibilité

Que faire pour améliorer cette situation ? Dans un article fondateur publié dans la revue *Science* en 2011, Roger Peng présente le système de certification interne mis en place par la revue *BioStatistics*. Lors de la soumission d'un manuscrit, les auteurs peuvent demander une certification préalable de leurs résultats auprès

du journal. Un éditeur du journal se charge alors d'exécuter le code avec les données fournies afin de vérifier que les résultats de cette exécution sont conformes aux résultats publiés dans l'article. Il s'agit donc d'une procédure interne au journal, mais très lourde pour l'équipe éditoriale et qui requiert des compétences et des ressources particulières en matière d'exécution de codes informatiques.

Afin de ne pas accroître la charge de travail des éditeurs, de professionnaliser le service et d'harmoniser les standards d'évaluation, nous pensons que la certification de reproductibilité doit être externalisée (comme c'est le cas pour certains services d'archivage) et si possible généralisée à toutes les disciplines computationnelles. **C'est dans cette optique que nous avons créé l'agence de certification *cascad* (Certification Agency for Scientific Code and Data) avec l'appui du CNRS, d'HEC Paris et de l'université d'Orléans. Nous avons pour ambition que cette unité devienne la première agence de certification de la reproductibilité des publications académiques.** La certification *cascad* garantit la reproductibilité des résultats numériques (tableaux et graphiques) d'une publication scientifique, à partir d'un ensemble de ressources numériques mis à disposition par un chercheur. Cette certification sera attribuée à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux mené conjointement par un évaluateur externe spécialiste du langage de programmation utilisé par le chercheur et d'un éditeur spécialiste du domaine scientifique. A l'issue de ce processus, une note ou « rating » de reproductibilité est attribué à la publication scientifique. Le service de certification *cascad*, en cours de finalisation, sera ouvert à la communauté des chercheurs fin 2018.

Un tel service de certification externe offre de nombreux avantages par rapport à la situation actuelle. Il donne notamment au chercheur la possibilité de signaler le caractère reproductible de sa recherche et ce faisant d'augmenter ses chances de publication dans les meilleures revues académiques. Il permet en outre aux revues scientifiques d'externaliser l'évaluation de la reproductibilité des résultats et, ce faisant, d'enrichir significativement le processus d'évaluation de la recherche.

Quelques lectures pour aller plus loin :

Christensen, G.S., and Miguel, E. (2016), *Transparency, Reproducibility, and the Credibility of Economics Research*, NBER Working Paper 22989, DOI : 10.3386/w22989.

Hurlin C., Pérignon C. et Stodden V. (2013), *RunMyCode.org: A Research Reproducibility Tool for Computational Sciences*, in *Implementing Reproducible Research*, Stodden V., Leisch F. and Peng R. eds, Chapman & Hall/ CRC The R Series

McCullough, B.D. (2017). *Quis custodiet ipsos custodes? Despite evidence to the contrary, the American Economic Review concluded that all was well with its archive*, *Economics Discussion Papers*, Kiel Institute for the World Economy.

Équipes

Arrivées

➤ **Diea-El-Hak Khemiri, Ingénieur d'études sur le projet CO2 - DISSOLVED**

Diea Khemiri, titulaire d'un Master de Développement durable et d'intelligence économique de l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, a intégré l'équipe d'économie internationale et de développement durable comme Ingénieur d'études pour une période de 4 mois. Il travaille avec **Xavier Galiègue** sur le projet CO2 -

DISSOLVED, piloté par le BRGM dans le cadre du GIS GEODENERGIES. Ce projet porte sur le couplage de la Géothermie et de la capture du CO2, et pour la partie du LÉO, sur la viabilité économique de cette nouvelle technologie d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, qui rentre dans sa phase de développement. Diea doit notamment évaluer le potentiel économique de cette technologie, identifier les freins et les leviers pouvant affecter sa diffusion, et en déduire un ou plusieurs modèles économiques pouvant en assurer la viabilité à long terme. Il sera en contact étroit avec le BRGM et les opérateurs intéressés par cette nouvelle technologie.

➤ **Romain Guémon, Ingénieur d'étude sur le programme « Mofosig », en collaboration avec Jean-Marc Zaninetti**

Il a rejoint l'équipe EI2D le 1^{er} décembre 2017.

Romain Guémon a suivi une formation générale en géographie à l'Université de Tours, puis à l'Université d'Orléans. Il a ensuite intégré le Master GEOGRAM, spécialité « Développement Durable et Local des Territoires Émergents ». Son mémoire de recherche portait sur

« La mobilisation des bénévoles associatifs et les enjeux de leur implication ». Depuis son recrutement en décembre 2017 au sein du LEO, il apporte sa collaboration à **Jean-Marc Zaninetti**, professeur de Géographie, dans le cadre d'un programme de recherche commandé par la Région Centre-Val de Loire. Sa mission consiste à collecter des données et des témoignages sur les coûts et les pratiques de la construction de logements neufs sur l'aire urbaine d'Orléans.

➤ **Blandine Gourcerol, Docteur en géologie et post-doctorante en économie des ressources minérales au sein du BRGM en collaboration avec le LÉO, dans le cadre du Labex Voltaire**

Diplômée ingénieure en ressources minérales de l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (2009) et docteur (2016) en géologie Précambrienne-géologie associée avec l'Université Laurentienne (Ontario) au Canada, elle effectue actuellement un second post-doc axé économie au sein du BRGM en collaboration avec le LÉO dans un programme du Labex Voltaire. Son projet de recherche, qui a débuté en octobre 2017, a pour but d'évaluer la viabilité économique d'une industrie lithium en Europe sur la base de la pertinence géologique des ressources et des facteurs socio-économiques et environnementaux. En outre, ses travaux de recherche portent sur la géologie des cratons Précambriens Canadiens avec une expertise en géochimie associée. Ils sont publiés chez *Precambrian Research*, *The Canadian Mineralogist*, *Chemical Geology*, et *Mineralium Deposita*.

Séminaire du mardi

Ce séminaire se tient tous les mardis de mi-septembre à mi-juillet. Il permet aux enseignants-chercheurs ainsi qu'à des intervenants extérieurs invités de présenter leurs travaux et de bénéficier des remarques d'un discutant. Depuis novembre, 20 communications ont été présentées, dont 17 par des chercheurs extérieurs : Panayiotis C. Andreou (Cyprus University of Technology), Olivier BOS (Université de Paris II), Angela Chepcea (Inra), Pierrick Clerc (Banque de France), Marine De Talancé (Université Paris Dauphine), Nicolas Drouin (ENS Paris-Saclay), Mehdi El Herradi (Université de Bordeaux), Charlotte Emlinger (CEPII), Jérôme Gautié (CES - Paris 1 - Panthéon-Sorbonne), Laura Hering (Erasmus University, Rotterdam), Clément Mathonnat (Université d'Auvergne), François Pannequin (Université Paris-Saclay), Pierre-Charles Pradier (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne), Florence Puech (Université Paris-Sud), Anthony Terriau (Université du Mans), Gerhard Toews (University of Oxford), Ahmed Tritah (Université du Maine).

.....
Contact : Yannick Lucotte
yannick.lucotte@univ-orleans.fr
.....

Séminaire des doctorants

Il se tient le jeudi de 12h à 14h. Il a pour objectif d'assister les doctorants dans leur travail de modélisation théorique ou empirique. Chaque séance est consacrée à l'exposé d'une contribution originale et donne lieu à une discussion ouverte et détendue dans le cadre d'un « lunch seminar ». Il est animé par **Patrick Villieu** et ouvert à l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs du LÉO, ainsi qu'aux membres de l'École Doctorale intéressés.

Distinctions, prix, nominations

Distinctions, Prix

> Eric Yayi : le lauréat du Prix de l'Épargne Benjamin Delessert

Éric Yayi, ancien étudiant du Master Econométrie et Statistique appliquée (ESA) et docteur du LÉO, sous la direction d'Alexis Direr, a remporté le prix de l'Épargne Benjamin Delessert organisé par la Fédération des Caisses d'Épargne en collaboration avec la Banque de France. La remise des prix s'est déroulée le jeudi 22 mars 2018, à l'hôtel de ville de Paris à l'occasion des célébrations du bicentenaire des caisses d'épargne.

> Thais Nuñez Rocha : prix du meilleur article de la 1st International Conference on Energy Finance and the Macroeconomy (IECFM)

Lors de la conférence 1st International Conference on Energy Finance and the Macroeconomy (22-24 novembre 2017 à Montpellier), Thais Nuñez Rocha et Inmaculada Martínez-Zarzo (professeur invitée au LÉO) ont obtenu le prix du meilleur article pour leur communication "Is National Environmental Legislation Affecting Emissions?".

Nominations

> Raphaëlle Bellando a rejoint le jury de thèse de la Fondation Banque de France - AFSE.

Organisation de colloques

Le 6 décembre 2017

Atelier MSH Val de Loire, Axe Monnaie et Finance
« Pratiques et modèles bancaires en évolution »

Conformément à l'objectif de croiser les regards des historiens et des économistes sur un thème donné, l'atelier du 6 décembre 2017 a réuni des communications d'historiens et d'économistes sur les pratiques et les modèles bancaires dans l'histoire à plusieurs époques (médiévale, entre le XVIII^e et XIX^e siècle et jusqu'à l'époque contemporaine).

Marc Bompaire (IRAMAT, Orléans) présente de quelle manière les « banquiers » de la fin du Moyen-Âge sont davantage des marchands que des banquiers, et de quelle façon cette activité va progressivement se structurer sous Philippe le Bel. Il décrit en quoi consiste alors le métier de « banquier » qui s'apparente en réalité davantage à celle de changeurs (*internes*) entre les différentes monnaies qui circulent sur le territoire.

Didier Boisseuil (CESR, Tours) et Pascal Chareille (CESR, Tours) se sont intéressés aux banquiers toscans de la fin du Moyen-Âge qui sont réputés de maîtriser des techniques plus proches de celles de la banque. Les banquiers florentins réalisent en effet des opérations comme le change (y compris international), l'activité de prêts, proposent l'ouverture de comptes et la possibilité de réaliser des virements. Cela est illustré par une étude approfondie des « livres » d'une banque siennoise qui montre là encore l'adoption de pratiques de tenue de compte que l'on peut rapprocher des tenues comptables actuelles.

Aurélien Leroy (LAREFI, Bordeaux, docteur du LÉO) décrit de quelle manière émerge le modèle de banque universelle en Europe à partir du XVIII^e siècle. Après avoir présenté le cadre théorique et historiographique qui entoure ce concept, il montre de quelle manière, différents types de modèles de banque universelle qui s'imposent en Belgique, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni sont en réalité très différents. L'histoire politique ou le degré d'avancement de la Révolution industrielle concourent par exemple à expliquer ces évolutions distinctes.

Jean-Paul Pollin part du double constat de la concentration croissante des systèmes bancaires et de la stabilité des coûts de l'intermédiation pour s'interroger sur le futur *business model* des banques au moment où les mutations technologiques permettent l'arrivée de nouveaux entrants sur le secteur. Le rôle des *fintechs* est plus particulièrement étudié puisque ces acteurs sont à même de proposer des services de paiement ou de crédit. Dans ces conditions la question du modèle d'affaire des banques commerciales traditionnelles est interrogée.

Le jeudi 22 mars 2018

Workshop « Économie de défense & économie des conflits : risque stratégique »

Maxime Menuet, en partenariat avec l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM), a organisé le 22 Mars dernier à Orléans une journée d'étude consacrée à l'économie de défense et l'économie des conflits. Des contributions dans ces deux champs ont été présentées parmi lesquelles figurent, par exemple, celle de Petros Sekeris sur l'asymétrie d'information dans les modèles de conflits, de José de Sousa et Marion Mercier sur la piraterie maritime, de Julien Malizard et Josselin Droff sur la défense européenne, ou de Jean Belin sur l'industrie de défense. Cette journée d'étude s'inscrit dans le réseau de chercheurs de l'IRSEM et de l'Institut des hautes études de défense nationale (IH DEN) à travers la Chaire économie de défense, et donnera lieu à un numéro spécial de la Revue Française d'Économie.

Les 5-6 avril 2018

Conférence « International Economics : A Focus on Natural Resources »

Xavier Galiègue, Victoire Girard, Djamel Kirat, Thais Nuñez-Rocha et Camelia Turcu, membres de l'équipe Économie internationale et Développement Durable du LÉO ont organisé à Orléans, les 5 et 6 avril 2018, la conférence internationale *Environmental Economics : a Focus on Natural Resources*. Cette conférence a été organisée en collaboration avec le Labex Voltaire et a bénéficié du soutien de la Région Centre Val de Loire et de l'Université d'Orléans, ainsi que de l'appui scientifique de la FAERE et de l'INFER*. L'objectif de cette conférence a été de rassembler des chercheurs en économie de l'environnement, travaillant notamment dans les champs des ressources naturelles. Une soixantaine de présentations ont été réalisées lors de cette conférence. Les échanges entre les cent participants, provenant de l'Algérie, l'Allemagne, la France, le Pays Bas, la République Tchèque, le Royaume Uni, la Suède, la Suisse et la Tunisie, ont animé les deux journées et ont donné lieu à des discussions fructueuses. Frederik Van der Ploeg (Oxcarre, University of Oxford) et Thomas Sterner (University of Gothenburg) ont été les conférenciers invités. Les excellentes conférences qu'ils ont proposées ont porté sur : «Climate policy, unburnable carbon and stranded assets» (Frederick) et sur «Does the markets trump politics?» (Thomas).

**Signalons l'organisation d'une session spéciale «Environmental Regulation» (co-organisée par Inmaculada Martínez-Zarzoso et Thais Nuñez-Rocha) avec le support de la MSH Val de Loire (axe Modélisation, Modèles et Simulation) ainsi qu'une autre session co-organisée par Isabelle Rabaud et Katrin Millock (PSE) intitulée «Natural disasters» qui s'inscrit dans l'axe Risque environnemental du RTR Risque.*

→ Les nouvelles brèves

> Stage au FMI du 18 juin au 7 septembre 2018

Kady Synthia Keita, doctorante au LÉO sous les directions d'Isabelle Rabaud et de Camelia Turcu, a été retenue pour le programme de stage 2018 du FMI au sein du département Afrique. Elle travaillera sur les effets économiques des grands projets d'infrastructure en Afrique.

> Ces derniers mois ont été l'occasion de développer la visibilité du LÉO sur les réseaux sociaux. Après Facebook, voici les liens des différentes pages sur Twitter, Viadeo, LinkedIn et Facebook.

https://twitter.com/Laboratoire_LEO

<https://www.viadeo.com/fr/company/laboratoire-d-economie-d-orleans>

<https://www.linkedin.com/company-beta/11304522/>

<https://www.facebook.com/Laboratoire-dÉconomie-dOrléans-1282984498476619/>

> Économie Internationale de la Longévité

Le LÉO est devenu membre institutionnel du réseau Économie Internationale de la Longévité (EIDL), créé le 10 avril 2018, dans le cadre de la Chaire « Transitions Démographiques, Transitions Economiques » (TDTE). L'objectif du réseau est d'être une vitrine de la recherche française sur la longévité et le vieillissement avec une visibilité internationale et un instrument de coopération et d'échanges entre centres de recherches français et étrangers. Alexis Direr sera le contact du LÉO auprès du réseau.

Une communauté nombreuse d'économistes s'intéresse aux questions de transitions démographiques et de vieillissement, phénomènes structurants qui affectent toutes les économies contemporaines. Le réseau contribuera à faire connaître leurs résultats et les travaux qu'ils conduisent pour guider l'action publique.

L'existence de ce réseau se matérialise par un site internet et un bulletin mensuel de la vie du réseau. Le Réseau organise aussi un symposium annuel international en partenariat avec la Caisse des Dépôts qui se tiendra les 9 et 10 juillet 2018 à Paris. Le thème de cette année est « Protection sociale et croissance ».

Le réseau regroupe trois institutions (CEREQ, IRD, OCDE) et 18 centres de recherche : AMSE, Marseille - BETA, Strasbourg - CERMES3, Paris - Chaire GSS-CNAM, Paris - Chaire TDTE, Paris - CHERPA, Aix-en-Provence - CRED, Paris - CRE-EM LYON, Lyon - CREM, Rennes - DIAL, Paris - ECONOMIX, Nanterre - FERDI, Clermont-Ferrand - GAINS, Le Mans - GATE LYON-SAINT-ETIENNE, Lyon - GRANEM, Angers - ILC-FRANCE, Paris - IRA, Le Mans - LEM, Lille - LÉO, Orléans.

Publications récentes

articles publiés dans les revues à comité de lecture

BAUDASSE T., HORUCKOVA M. (2017), "Content analysis Applied to Social and Environmental Reporting", *Acta Academica Karviniensia*, XVII (4), 32-45.

BEN BRAHAM Z., GALANTI S. (2017), "Information efficiency on an emerging market: analysts' Recommendations in Tunisia", *Economics Bulletin*, 37(1), 377-390.

CLOOTENS N., KIRAT D. (2017), "A Reappraisal of the Resource Curse", *Economics Bulletin*, 37(1), 12-18.

COLLETAZ G., LEVIEUGE G., POPESCU A. (2018), "Monetary Policy and long-run systemic risk-taking", *Journal of Economic Dynamics & Control*, 86, 165-184.

GALANTI S., VAUBOURG A.G. (2017), "Optimism bias in financial analysts' earnings forecasts: Do commissions sharing agreements reduce conflicts of interest?", *Economic Modelling*, 67, 325-337.

GALLAIS-HAMONNO G., HOANG T.H.V., OOSTERLINCK K. (2018), "Price formation on clandestine markets: the case of the Paris gold market during the Second World War", *Economic History Review*, 1-25.

GERACI M., LAVIGNE A. (2017), « Les écarts de pension entre les femmes et les hommes : un état des lieux en Europe », *Insee références*, 49-64.

GIRARD V. (2017), « Quel rôle pour les inégalités dans les conflits ? Étude du cas des conflits religieux en Inde », *Revue d'Économie Politique*, 127(17/1), 93-117.

GIRARD V. (2018), "Don't Touch My Road. Evidence from India on Affirmative Action and Everyday Discrimination", *World Development*, 103, 1-13.

HAMZA T., LAHIANI A., MSELMI N. (2017), "Financial distress prediction: The case of French small and medium firms", *International Review of Financial Analysis*, 50, 67-80.

HURLIN C., LEYMARIE J., PATIN A. (2018), "Loss functions for Loss Given Default model comparison", *European Journal of Operational Research*, 268(1), 348-360.

ISSIFOU I. (2017), "Can Migration Reduce Civil Conflicts as an Antidote to Rent-Seeking?", *Economic Systems*, 41, 333-353.

JUDE C., LEVIEUGE G. (2017), "Growth Effect of FDI in Developing Economies: the Role of Institutional Quality", *World Economy*, 40(4), 715-742.

LEVIEUGE G. (2017), "Explaining and forecasting bank loans. Good times and crisis", *Applied Economics*, 49(8), 823-843.

MENUET M. (2017), "Consensus-building in Electoral Competitions: Evidence from Papal Election", *Economics Bulletin*, 37(4), 2826-2834.

MENUET M. (2018), « Les Nouvelles Ecclésiastiques (1728-1750) face à leurs opposants quelques polémiques autour du prêt à intérêt », *Œconomia*, 8(1), 29-44.

MENUET M., MINEA A., VILLIEU P. (2018), "Deficit, monetization, and economic growth: a case for multiplicity and indeterminacy", *Economic Theory*, 65(4), 819-854.

POPESCU A., TURCU C. (2017), "Sovereign Debt and Systemic Risk in the Eurozone. A Macroeconomic Perspective", *Economic Modelling*, 67, 275-284.

RAFFESTIN L. (2017), "Do bond credit ratings lead to excess comovement?", *Journal of Banking and Finance*, 85(C), 41-55.

SYLL M.M.A., WEINGARTNER L. (2017), « Disposition à payer l'assurance agricole basée sur les indices climatiques au Sénégal », *Revue Française d'Économie*, 32, 18-45.

ZANINETTI J.M. (2017), « Les déplacements domicile-travail structurent-ils encore les territoires ? », *Mappemonde*, 122, 01-18.

Publications à paraître

**BAZILLIER R., BAUDASSE T.,
ISSIFOU I. (2017),**

“Migration and Institutions:
Exit and Voice (from Abroad)?”,
Journal of Economic Surveys.

BEN CHEIKH N., RAULT C. (2017),
“Investigating First-Stage Exchange
Rate Pass-Through: Sectoral
and Macro Evidence from Euro Area
Countries, *World Economy*.

**BENOIT S., HURLIN C.,
et PERIGNON C. (2018),**
“Pitfalls in Systemic-Risk
Scoring”, *Journal of Financial
Intermediation*.

DIRER A., YAYI E. (2018),
« La stratégie de désinvestissement
graduel des marchés financiers
sécurise-t-elle l'épargne ? »,
Revue Economique.

**EL HADRI H., MIRZA D.,
RABAUD I. (2018),**
“Natural Disasters and Countries’
Exports: New Insights from
a New (and an Old Database)”,
World Economy.

ONORI D. (2017),
“Optimal growth, debt dynamics
and welfare under
GDP-based collaterals?”
Macroeconomic Dynamics.

Documents de recherche

- > 2017-13 **GARIBAL J.C., KOUONTCHOU P., MAILLET B.** « Du MEDAF avec risque Systémique à la détermination des Institutions financières d'importance systémique »
- > 2017-14 **BAUDASSÉ T., HORÚCKOVA M.** “Content Analysis Applied to Social and Environmental Reporting”
- > 2017-15 **GIRARD V.** “Stabbed in the back: Does sabotage follow mandated political representation?”
- > 2017-16 **BAZILLIER R., GIRARD V.** “The gold digger and the machine. Evidence on the distributive effect of the artisanal and industrial gold rushes in Burkina Faso”
- > 2018-01 **MARTÍNEZ-ZARZOSO I., NUÑEZ-ROCHA T.** “Is National Environmental Legislation Affecting Emissions?”
- > 2018-02 **LAVIGNE A.** « Quelle réforme pour la réversion en France ? »
- > 2018-03 **HORY M. P., LEVIEUGE G., ONORI D.** “Foreign currency denominated debt and the fiscal multiplier”
- > 2018-04 **GALLAIS-HAMONNO G., RIETSCH C.** « Lorenzo Tonti, inventeur de la tontine »
- > 2018-05 **BERTINELLI L., CARDI O., RESTOUT R.** “Relative Productivity and Search Unemployment in an Open Economy”
- > 2018-06 **BERTINELLI L., CARDI O., RESTOUT R.** “Labor Market Effects of Technology Shocks Biased Toward the Traded Sector”
- > 2018-07 **LAGHLAL E.M.** “Decomposition of urban-rural inequality in Mauritania”

Les documents de recherche
du LÉO sont téléchargeables
en texte intégral sur le site web du LÉO :
<http://www.leo-univ-orleans.fr>

Ouvrages

Directions d'ouvrages

1

2

1 La relation entre mondialisation et développement pose la question de la soutenabilité dans un contexte historique d'ouverture accrue des économies en développement et de libéralisation des flux de facteurs de production. L'environnement économique récent a fait naître des inquiétudes sur les bienfaits supposés de l'internationalisation des économies. Le ralentissement des grandes économies émergentes et les doutes exprimés sur les effets des programmes économiques à orientation libérale conduisent à une réflexion sur la conception des politiques de développement. La signature, fin 2015, du premier accord mondial à la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 21 à Paris) a marqué l'engagement des économies du Sud, tant l'insoutenabilité du modèle de croissance de ces dernières décennies devient de plus en plus évidente. Trois grandes thématiques sont présentes dans cet ouvrage qui s'inscrit dans le débat contemporain sur la soutenabilité d'un développement mondialisé : Peut-on dire que nous allons vers une mondialisation durable ? Quelles illustrations des convergences et divergences dans la mondialisation ? Quelle problématique pour la soutenabilité sociale du développement ?

BROT J., GERARDIN H., MONTALIEU T. (2017), *Mobilités et soutenabilité du développement*, Editions Karthala, 352 p.

On y trouve en particulier les contributions des deux collègues du LÉO, **Christophe Lavalie** et **Christian Rietsch**.

2 Face aux mutations profondes rencontrées par notre société, la question du lien nous unissant les uns aux autres se pose plus que jamais. Une forme d'individualisme exacerbé paraît prendre le pas sur les valeurs de solidarité et d'entraide ou, plus simplement, sur le vivre ensemble. Ce sont pourtant ces valeurs qui ont présidé au développement de notre civilisation : c'est pourquoi il nous a paru urgent de nous interroger sur le devenir du contrat social.

Mais comment comprendre ce qui anime et transforme la société sans en prendre régulièrement le pouls, sans une écoute attentive de ses besoins et de ses aspirations ? Nous avons donc sollicité l'avis éclairé d'un panel de personnalités et d'experts, gageant que leur connaissance et leur qualité d'analyse nous permettraient d'éviter l'écueil d'un « discours creux ». Chacun à sa façon et selon sa sensibilité a contribué à l'analyse et porté son attention sur les évolutions majeures – sociologique, technologique et éthique – que connaît notre société.

Ces changements se produisent sur fond de chômage massif et d'épuisement de notre système de protection sociale, le tout dans un contexte de forte contrainte budgétaire. Il est indispensable de mieux comprendre leurs incidences et leurs conséquences à court, moyen et long terme, pour ensuite repenser notre contrat social, en cohérence avec la société à laquelle nous aspirons.

Tel est l'objectif fixé par le présent ouvrage, réalisé avec l'appui du comité scientifique de l'Observatoire Alptis de la protection sociale. Il se veut une contribution à un débat aussi urgent qu'essentiel pour notre avenir à tous.

COURSIER P., PIATECKI C. (2018), *Le renouveau du contrat social*, LexisNexis, Observatoire Alpis de la protection sociale, 96 p.

Ouvrages

Directions d'ouvrages (suite)

- 3 L'ouvrage collectif intitulé « Risques Financiers. Mesures et Conséquences », coordonné par **Sébastien Galanti**, est sorti en Février aux Presses Universitaires de Rennes. L'ouvrage rassemble des travaux de recherche présentés lors de différents événements organisés par le Groupement de Recherche Européen (GdRE) Money Banking and Finance, sur des thèmes allant des risques sur marché actions aux garanties implicites données par les Banques Centrales. On y retrouve des contributions d'Oana Toader, Zahra Ben Braham et **Raphaëlle Bellando**.

🔗 <http://pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4570>

Contributions à ouvrages et rapports

BELLANDO R., BEN BRAHAM Z., GALANTI S. (2018),

« Les recommandations sur actions des analystes financiers sont-elles informatives et profitables ? Application à un marché frontière » in *Risques Financiers. Mesures et conséquences*, 57-83.

GALANTI S., LEROY A., YAYI E., (2018),

Rôle des analystes sur l'attractivité et la liquidité des PME, Observatoire du Financement des Entreprises par le Marché - OFEM, 121 p.

GALLAIS-HAMONNO G. (2017),

« Les emprunts tontiniers du royaume de France, 1689-1759 » in *Une histoire de la dette publique en France*, Classiques Garnier, Bibliothèque de l'économiste, n° 12, 237-262.

GALLAIS-HAMONNO G., RIETSCH C. (2018),

"Financial Engineering in the 17th and 18th centuries: Tontines in England, France and Ireland" in *Acts of the conference "Tontines and the History of Insurance Law"*, à paraître.

LAVIALLE C. (2017),

« Le capitalisme mondialisé est-il raisonnable ? » in *Mobilités et soutenabilité du développement*, Karthala, chapitre 9, pp. 189-216.

LE RICHE A., MAGRIS F. (2017),

Equilibrium Dynamics in a Two-Sector OLG Model with Liquidity Constraint in *Sunspots and Non-Linear Dynamics: Essays in Honor of Jean-Michel Grandmont*, Serie Studies in Economics Theory, 31, A. Venditi and N.C. Yannelis (eds), Springer International Publishing Switzerland, 147-174.

RIETSCH C. (2017),

« Chaînes et pyramides : convergences dans les escroqueries financières » in *Mobilités et soutenabilité du développement*, Karthala, chapitre 10, 217-238.

MAGRIS F. (2017),

« Quelle Europe ? Quelques axiomes pour définir une identité complexe », in *L'Europe en Pièces*, 39-70.

PIATECKI C. (2018),

« Le contrat social à l'épreuve de l'histoire » in *Le Renouveau du contrat social* ISBN 978-2-7110-2900-6, 7-20.

ZANINETTI J.M. (2017),

« Une révolution démographique » in *L'Afrique du Sahel et du Sahara à la Méditerranée*, 145-156.

Contrats de recherche

> Contrat de la MSH Val de Loire - Économie circulaire et havres de pollution

Isabelle Rabaud pilote ce contrat qui a pour objet la recherche de synergies entre les travaux des économistes et des géographes sur l'organisation des activités polluantes et du retraitement des déchets au niveau local et mondial. Le projet associe cinq chercheurs. Fabrizio Maccaglia (CITERES) s'intéresse à l'acceptation légale du recyclage local. Pour le volet économique, avec **Nathalie Avallone** et **Christine Ferrer** de l'Université de Tours et Séverine Chédor (RITM, Université de Paris Sud), nous étudierons l'impact des réglementations environnementales sur la localisation des activités polluantes, dans le cadre d'un modèle de gravité. Une journée d'étude sera organisée en 2019 pour présenter et discuter nos travaux.

> Contrat de Mame Mor Anta Syll avec l'*International Initiative for Impact Evaluation* (3^{ie})

Dans le cadre de la préparation de sa thèse en cotutelle entre les universités d'Orléans et de Gaston Berger à Saint Louis du Sénégal, **Mame Mor Anta Syll** a répondu à un appel à projet concernant l'évaluation de l'impact d'un programme d'assurance agricole lancé par l'*international Initiative for Impact Evaluation*. Son projet a été accepté pour une première phase de l'étude et un montant de 75 000\$. Il a ainsi pu effectuer deux missions au Sénégal pour organiser un atelier de lancement de projet, mener des interviews et collecter des données dans le cadre de la mise en œuvre d'une randomisation. Une fois les données collectées, l'essentiel de la phase de traitement des données et de préparation de la première version du rapport a été réalisée au LÉO entre Juillet et début Septembre 2017. Il a ensuite participé à la soumission d'une nouvelle proposition pour la seconde phase de l'étude qui portait sur l'évaluation d'impact à proprement dit (budget de 450 000\$) sur une période de 5 ans (2018-2022). Que ce soit pour le premier financement de 10 mois ou pour le second financement qui vient de débiter et qui va continuer jusqu'en 2022, son travail doctoral a servi de base à la réponse à l'appel à projets.

Relations internationales

Professeurs invités

- **Andreou Panayiotis**, Cyprus University of Technology and Essex Business School (UK) - novembre 2017
- **Djimasra Nodjitidje et de Nassar-madji Ngaringuem** de l'Université de N'Djamena (Tchad) - décembre 2017
- **Henry Lambert**, King's college Londres (Angleterre) - janvier 2018
- **Alexandra Lavinia Horobet**, Académie des Études Économiques de Bucarest, Faculté de Relations Économiques Internationales (Roumanie) - mars 2018
- **Lucian Aron Belascu**, Faculté des Sciences Économiques de l'Université « Lucian Blaga » de Sibiu (Roumanie) - mars 2018
- **Isaac Danadji**, de l'Université de Moundou (Tchad) - avril 2018
- **Theodore Panagiotidis**, Département d'économie de l'Université de Macédoine (Macédoine) - avril 2018

Stages de recherche

- **Francine Delchande Dibi**, jeune chercheur à l'Université Félix Houphouet-Boigny (Côte d'Ivoire) - décembre 2017 - février 2018
- **Mahdi Mahmoudi**, doctorant à la Faculté des Sciences économiques et de gestion de Tunis (FSEGT) de l'Université Tunis El Manar - avril-juin 2018

Invitations

- **Christophe Rault** a été professeur invité du 2 au 10 décembre 2017, à l'Institut sous régional de Statistique et d'Économie Appliquée (ISSEA), de Yaoundé (Cameroun).
- **Camelia Turcu** a participé en tant que conférencier invité à un débat public INFER sur la thématique « Challenges of the EU Economies after Brexit » organisé le 29 mars 2018 dans le cadre de la conférence internationale « International Finance and Banking Conference » (Académie de Sciences Economiques de Bucarest, Roumanie).
- **Victoire Girard**, depuis novembre 2017, est invitée à un séjour de recherche à l'Université de Genève. Pour financer ce séjour, elle a obtenu une subvention pour échange scientifique allouée par la FNS (la fondation suisse pour la recherche).

Études doctorales

Thèses soutenues

- **Marie-Pierre Hory** - 1^{er} décembre 2017 « *Essais sur la politique budgétaire : Multiplicateurs et interactions budgétaires* » sous la direction de Grégory Levieuge.
- **Asma Ben Saad Lakhal** - 9 février 2018 « *Etudes sur le rôle de l'immobilier dans la stabilité économique et financière en France* » sous la direction de Jean-Paul Pollin.
- **Maxime Menuet** - 22 mai 2018 « *Dette publique, équilibre politique et instabilité agrégée* » sous la direction de Patrick Villieu.

Insertion des nouveaux docteurs

- **Éric YAYI**, docteur du LÉO depuis le 26 novembre 2017 dirige le pôle statistique et analyse du Conseil Départemental (CD) des Yvelines.

→ La vie du LABO

Le mardi 13 mars 2018 Job Market Seminar

Le 13 mars, le LÉO a organisé une journée « Job Market Seminar » durant laquelle une dizaine de jeunes docteurs sont venus présenter un article scientifique et leurs thèmes de recherche. Les candidats sélectionnés (parmi une quarantaine de papiers soumis) provenaient de huit universités, écoles ou centres de recherche (l'ETH Zurich, l'École d'Économie de Paris, l'Université de Zurich, l'Université d'Evry, l'IESEG, l'Université de Nantes, l'Université de Nancy et l'Université Paris Dauphine). Ils ont eu l'occasion de visiter les locaux et de discuter avec les enseignants-chercheurs du laboratoire. La journée a permis de faire connaissance avec de futurs candidats aux deux postes de MCF ouverts au LÉO cette année.

Informations diverses

Du 11 au 13 avril 2018, une équipe constituée de deux doctorants du LÉO, **Olessia Caillé** et **Jérémy Leymarie**, et deux étudiants du master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), Wassim Le Lann et Rosnel Sessinou, a participé aux Econometric Games organisés à Amsterdam. Les Econometric Games sont une sorte d'olympiade internationale de la modélisation économétrique. Ces jeux ont lieu sur trois jours durant lesquelles les équipes doivent traiter différents problèmes de modélisation en temps limité. Cette année le sujet portait sur l'économie du bonheur.

C'est la quatrième fois depuis 2008 que le LÉO et le master ESA sont sélectionnés pour participer à cette compétition qui rassemble 30 équipes provenant d'universités internationales très prestigieuses (Harvard, Oxford, Cambridge, Carlos III, Toronto, McGill, etc.).

La vie du LABO

(suite)

Rentrée 2018

Les Masters de l'IEO

➤ **Sébastien Galanti nous informe sur les nouveautés concernant le Master *Finance*** : « A partir de septembre 2018, le Master est renommé Monnaie Banque Finance Assurance, afin de valoriser la diversité des compétences qu'il permet d'acquérir. A l'occasion de la nouvelle accréditation, l'architecture est simplifiée : un parcours en Alternance « Conseiller Clientèle de Professionnels », en partenariat avec le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB), est proposé aux étudiants souhaitant devenir conseiller bancaire aux PME, professions libérales, artisans et commerçants. Un parcours « Banque Finance Assurance » concerne les étudiants en formation initiale souhaitant travailler dans ce secteur pour devenir analyste crédit, analyste risque, analyste financier, opérateur de marché ou chargé d'étude et de reporting. Les meilleurs d'entre eux peuvent opter pour la Voie Recherche en seconde année de Master, afin de poursuivre des études doctorales menant aux métiers de la recherche. »

➤ Le Master **Econométrie et Statistique Appliquée (ESA)** a été classé au 3^{ème} rang des masters d'informatique décisionnelle dans le classement 2017 réalisé par Eduniversal. Par ailleurs, la rentrée 2018 du master verra le renforcement des enseignements dévolus au *Machine Learning* et au *Big Data*, avec l'apparition d'un *module Big Data Analytics* comprenant 4 cours.

➤ La grande nouveauté de la rentrée 2018-2018 sera l'ouverture du Master ***International Economics***. Ce master, co-accrédité par les Universités d'Orléans et de Tours, ouvre ses portes en septembre 2018 et propose une formation d'excellence, exclusivement en anglais. Il s'agit d'un master unique dans l'académie qui offre une acquisition de l'ensemble des compétences en économie internationale imbriquées à la maîtrise de l'économétrie appliquée à l'économie internationale. Le master s'appuie plus particulièrement sur l'équipe de recherche Économie Internationale et Développement Durable (E12D) du LÉO. Dans le cadre de cette formation, une imbrication étroite entre la théorie et l'application, permettra à l'étudiant de répondre aux attentes des employeurs qui recherchent des analystes maîtrisant les questions économiques internationales et capables de réaliser des études appliquées de bon niveau, dès l'obtention de leur diplôme

agenda

Conférence

22 et 23 novembre 2018

Journées d'Études Alain Clément « Les économistes et la première guerre mondiale »

Organisé par le LÉO et l'IRSEM (Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire), en partenariat avec l'association Charles Gide).

Workshop

1^{er} et 2 juillet 2018

INFER Workshop on Agricultural Economics

Harper Adams University (UK)

Keynotes: Jess M. Lowenberg-DeBoer (Purdue University) and Karl Behrendt (Charles Sturt University).

👉 <http://www.infer-research.eu/>

Workshop

16 et 17 août 2018

8th INFER/IWH Workshop on International Capital Flows and Macprudential Stability

IWH Halle (Germany)

Keynote: Hiro Ito (University of Portland)

👉 <https://en.xing-events.com/KIDRVGC.html?page=1564297>

Conférence

5 et 7 septembre 2018

20th INFER Annual Conference (AC)

University of Göttingen (Germany)

Keynotes: Beata S. Javorcik (University of Oxford), Simon Gaechter

(University of Nottingham) and Paul Heidhues (University of Düsseldorf)

👉 <http://infer2018.uni-goettingen.de/>

Workshop

20 et 21 septembre 2018

INFER Workshop on Finance and Fiscal Policy

Bucharest Academy of Economic Studies (Romania)

Keynotes: Jordi Gali (CREI) and Eckhard Janeba (University of Mannheim)

👉 <http://www.cefimo.ro/infer/>

Appel à communication

19 octobre 2018

6th INFER/JEAM Workshop on Applied Macroeconometrics

MSH Paris Nord (France)

Keynote: Paul De Grauwe (LSE)

👉 <http://www.infer-research.eu/>

Workshop

29 et 30 novembre 2018

INFER Workshop on Wine Macroeconomics and Finance

INSEEC Lyon (France)

Keynote: Victor Ginsburgh (Université Libre de Bruxelles, ECARES)

Submission deadline: September 10, 2018!!

Special issue: Journal of Wine Economics

👉 <http://www.infer-research.eu/>